

COLORES DE VENGANZA

LA CONSTRUCCIÓN VISUAL DE KILL BILL VOL. I

ANÁLISIS DE SU DIRECCIÓN DE ARTE

MIRIAM FERNÁNDEZ - NESPRAL DUARTE

Kill Bill Vol. 1 combina una explosión de color con secuencias en blanco y negro y guiños al cine japonés clásico que suavizan la violencia sin restar iconicidad. Este análisis se centrará en su dirección de arte, explorando cómo los colores refuerzan tanto la narrativa como los personajes.

Los escenarios

Los escenarios de *Kill Bill Vol. 1* son muy variados y visualmente impactantes. **La casa de Vernita Green** destaca por sus colores saturados, **verde, morado y azul**, que le dan un toque ochentero y anticipan la importancia del color en toda la película. Esta saturación también crea un fuerte contraste emocional con la violencia repentina de la escena. El espacio fue cuidadosamente pintado y editado para encajar con la estética del film, una decisión tomada por Tarantino y su equipo de dirección de arte (Figura 1).

Figura 1: *Casa de Venita Green*

A continuación, se encuentra el escenario de **la iglesia de El Paso**, donde se realiza el ensayo de la boda. Este espacio presenta una paleta de colores muy distinta, dominada por tonos marrones y apagados. Generando un contraste intencional con la saturación de la casa de Vernita Green. Además, las texturas que conforman el lugar (el suelo, las ventanas, y las puertas) cada una de una madera diferente, contribuyen a la riqueza visual del lugar. Esta **iglesia existe realmente, pero el interior fue modificado para el rodaje**: se rediseñó el altar, se sustituyeron las lámparas y se añadieron elementos decorativos para reforzar el tono cálido y desgastado que buscaba el equipo de arte (Figura 2).

Figura 2: *Iglesia Kill Bill*

También, tenemos el escenario del **hospital**, que destaca por sus **colores claros**, tirando todos a blanco y azules claritos, colores muy desaturados (Figura 3). El uso de estos permite que los objetos rojos destaquen y refuercen la idea de muerte simbólica de La Novia. Generando este contraste que se ve que le encanta a los creadores de *Kill Bill*. Adelantando de nuevo, el peligro, la muerte y la sangre que vendrán minutos después.

Figura 3: *Hospital*

Cuando La Novia despierta, el lugar al que acaba acudiendo para huir es **de color amarillo**, **siendo este color muy representativo suyo**. Un color que aparece después de años de oscuridad, un color que llega para la venganza y para darle el protagonismo que se merece (Figura 4). Un color que la acompañará en todo el camino, hasta que consiga su propósito y su objetivo, volviendo de nuevo al azul (pero esto es un adelanto de la segunda parte de la película)

Figura 4: “*Furgoneta de La Novia*”

En la historia de **O-Ren Ishii** se introduce un cambio visual radical: se utiliza **animación japonesa** (anime) para representar su pasado (Figura 5). Esta decisión no solo conecta directamente con la influencia del cine y la cultura japonesa en *Kill Bill*, sino que también permite mostrar violencia extrema **sin las limitaciones del live action**. Aunque es un fragmento breve dentro del conjunto del film, en él también se aprecia un trabajo de dirección de arte claro: el diseño de escenarios, objetos y vestuario en el anime mantiene la coherencia estética del universo de la película, adaptándolo al estilo visual propio de la animación japonesa

Figura 5: *Historia de O-Ren Ishii*

Otro escenario muy importante es el **restaurante “House of Blue Leaves”**. Curiosamente, existe un local muy similar en la vida real, que Tarantino visitó y tomó como referencia para recrear el set, buscando capturar la atmósfera y estética que deseaba para estas escenas. **Recrear este espacio supuso un trabajo complejo de diseño** y construcción por parte del equipo artístico y técnico (Figura 6). Este restaurante tiene de nuevo, muchos colores oscuros, para que así destaque el color de la sangre y el de la protagonista, que va vestida de amarillo, elementos que se comentarán más adelante. También, se añadieron unas baldosas transparentes y una pequeña “piscina” que funciona como un pequeño lago artificial. Además, manteniendo siempre de forma muy cuidada la estética japonesa y sus influencias.

Figura 6: *Restaurante House of Blue Leaves vs restaurante real*

Finalmente, el último escenario importante sería el de La Novia enfrentándose a O-Ren Ishii (Figura 6). Para el cual hizo falta fabricar nieve y llenar todo el espacio de la misma. Generando un ambiente frío y distante, donde destacan ambos personajes, pero más La Novia, puesto que O-Ren Ishii es la que acaba “fusionándose” con ese color y esa nieve.

Figura 6: Escenario final de Kill Bill

El atrezzo

En *Kill Bill*, el rojo funciona como un color guía que anticipa violencia, peligro o impulso emocional. Su aparición nunca es casual: se utiliza en objetos como la jeringuilla, el parche de Elle o elementos mínimos como un billete de avión (Figura 7) o unas uñas pintadas. Al tratarse de un color asociado universalmente a la sangre y a la vida/muerte, su uso intenso y estratégico refuerza visualmente la temática del film. Cada vez que el rojo aparece en pantalla, activa en el espectador una alerta emocional inmediata, preparando el terreno para la tensión o la violencia que está por venir.

Los neandertales ya utilizaban el rojo en sus pinturas rupestres, estableciendo una conexión temprana entre el color y lo sagrado. A lo largo de la historia, el rojo se ha vinculado a rituales, creencias religiosas y prácticas mágicas, simbolizando la vida, el poder y la pasión.

Figura 7: Billeto de avión a Japón

El color **amarillo**, es otro de los más importantes, el que, como se ha dicho anteriormente representa a La Novia (Figura 8). En el cine, los significados negativos del amarillo se aprovechan para **generar tensión, inquietud y miedo**. El amarillo puede utilizarse para señalar **peligros**, representar personajes corruptos, infieles, **envidiosos**, malignos, lujuriosos o evocar **ambientes tóxicos** y enfermizos.

Figura 8: *El color amarillo*

El vestuario

En el caso del vestuario hay tres colores clave que se utilizan:

El **traje amarillo de La Novia** es uno de los elementos más reconocibles de la película y funciona como una extensión directa de su identidad visual. Más allá de su presencia simbólica en la historia, este color **permite que el personaje destaque** en escenas de acción complejas, haciendo que sus **movimientos sean más legibles** dentro del caos del combate. El amarillo también crea un fuerte contraste con el entorno y con sus adversarios, convirtiéndola en un punto focal constante dentro del encuadre. Además, el traje hace un guiño al que utilizaba Bruce Lee en la película Game of Death (Figura 9).

Figura 9: *Traje amarillo*

El **blanco** es un color que sirve para presentar a los protagonistas de la película. En el caso de La Novia, aparece vestida literalmente de novia. Elle Driver viste un uniforme de enfermera completamente blanco en su primera escena. Hattori Hanzo recibe a La Novia con un kimono blanco. Lo mismo ocurre con O-Ren Ishii (Figura 10) y con **el sombrero de Budd**.

Es relevante recordar que, **en la cultura asiática, el blanco está asociado al luto** y la muerte, por lo que su uso en *Kill Bill* adquiere un significado inverso al occidental. En lugar de escoger un color que evoque paz o pureza, el filme utiliza el blanco para subrayar momentos de enfrentamiento, aportando una dimensión visual más distintiva.

Figura 10: *El color blanco y negro*

El **negro** domina el vestuario de los **Crazy 88**, convirtiéndolos en un colectivo prácticamente homogéneo. Esta elección no solo aporta elegancia y sobriedad, sino que permite que funcionen visualmente como **una masa uniforme** que rodea y contrasta con La Novia. Además, el negro intensifica la dimensión gráfica de la escena del restaurante: la sangre, las armas y los movimientos resaltan más sobre este fondo oscuro, **potenciando la estética estilizada** de la secuencia. (Figura 10)

La caracterización de los personajes

La caracterización de los personajes en *Kill Bill* está profundamente marcada por el **uso expresivo de la sangre**. Más allá de su función realista, la sangre actúa como un **recurso estilizado** que forma parte de la **identidad** visual de la película. El exceso deliberado, como chorros, salpicaduras y cortes exagerados, **convierte cada herida en un elemento gráfico que acentúa el tono de cómic, anime y cine de samuráis** que Tarantino mezcla en la puesta en escena.

Una anécdota que tiene que ver con este tema, fue el fallo que llevó al éxito a Lady Snowblood (1973) donde nació **la famosa “manguera” de sangre**. En aquella película, un fallo de efectos especiales provocó que la sangre saliera disparada con una presión exagerada, totalmente antinatural. En vez de repetir la toma, lo mantuvieron porque resultaba sorprendente, teatral y casi poético. Esa casualidad se convirtió en tendencia dentro del cine de explotación japonés, y Tarantino y sus directores de arte (**Daniel Bradford y Hidefumi Hanatani**) la adoptan como homenaje directo.

Figura 11: *Chorros de sangre*

El **maquillaje de O-Ren Ishii enfatiza su perfección y frialdad**, manteniendo un rostro limpio y muy cuidado que refleja su disciplina y control, lo mismo ocurre con sus peinados. La Novia luce un maquillaje neutro que muestra su **desgaste físico tras el coma y sus batallas**, con arañazos, sudor y pequeñas manchas de sangre que la humanizan sin restarle iconicidad y pelo revuelto. En cambio, **Elle Driver utiliza labios rojos** muy marcados (Figura 12), un detalle que subraya su carácter provocador y su presencia amenazante en pantalla.

Figura 12: *Caracterización Elle Driver*

En *Kill Bill Vol. 1*, la dirección de arte utiliza colores, vestuario, atrezzo y maquillaje como herramientas narrativas. **Cada elección visual refuerza la personalidad de los personajes y la tensión de la historia**, mientras los escenarios y el blanco y negro aportan estilo y ritmo. En conjunto, estos elementos crean un universo coherente y simbólico que potencia la fuerza estética y emocional del film.

BIBLIOGRAFÍA

- Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. GG
- Tarantino, Q. (2003). *Kill Bill: Volumen 1*. Miramax Films; A Band Apart; Miramax Pictures